

формирование гармонично развитой личности, способной к ответственному участию в общественной жизни.

Литература

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1059 «О мерах по реализации и утверждения Концепции непрерывного духовного воспитания» от 31.12.2019 года: <https://lex.uz/uz/docs/>

2. Абед-Халил А.И. Использование нравственного потенциала ислама в воспитании учащихся подросткового возраста: Дис. ... канд. пед. наук. – Д., 1996.

3. Агержаноква М.М. Теоретические основы технологии модульного обучения: <file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskie-osnovy-tehnologii-modulnogo-obucheniya.pdf>

4. Файзуллаева З.Б. История педагогики. Учебное пособие. – Т.: Ма’rifat, 2025. – 279 с.

5. Arthur, James. Character education in universities // Church, communication and culture, vol. 9, no. 2. – P. 329-344.

6. Benjamin S. Baumer, Randi L. Garcia, A.Y., Kim K.M. Kinnaird, Miles Q.Ott. Integrating data science ethics into an undergraduate major: a case study // Accepted author version posted online: 07 Mar 2022, Published online: 14 Mar 2022. – P. 15-28.

7. Mamadaliyeva N.I. The method of organizing independent education in the credit-module system in higher education institutions // European science review. 2023. № 3-4. – P. 12-18.

8. Mansurov U. Tarbiya va uni o‘qitish texnologiyalari. – T., 2023. – 142 с.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA YOSH AVLODDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS’ULIYATNI SHAKLLANTIRISH: AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBALARI

**Fazilova Lutfinisa Azamadxodjayevna,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti katta o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta’lim muhitida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yoshlarning fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Finlandiya, Singapur, AQSh va Janubiy Koreya kabi davlatlarning ilg‘or tajribalari o‘rganilib, ularni milliy ta’lim tizimiga joriy etish istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli fuqarolik, media savodxonlik va onlayn ijtimoiy hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali mexanizmlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat, raqamli fuqarolik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, media savodxonlik, yoshlar, xalqaro tajriba.

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantirish ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi yoshlarning ijtimoiy hayotda ishtirok etish shakllarini tubdan o‘zgartirmoqda. Bugungi kunda yoshlar nafaqat an’anaviy ijtimoiy institutlar, balki raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron ta’lim muhitlari orqali

ham fuqarolik pozitsiyasini namoyon etmoqda. Shu sababli ta'lim tizimida raqamli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish, media savodxonlikni rivojlantirish va axborotdan mas'uliyatli foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Xususan, UNESCO, OECD va Yevropa Ittifoqining raqamli ta'lim va fuqarolik kompetensiyalariga oid tavsiyalari tahlil qilindi. Raqamli ta'lim muhitida fuqarolik faolligining mazmuni. Bun fuqarolik faolligi shaxsning jamiyat hayotida ongli ravishda ishtirok etishi, ijtimoiy muammolarni hal etishga hissa qo'shishi va o'z huquq hamda majburiyatlarini anglashini ifodalaydi. Raqamli muhitda fuqarolik faolligi quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: ijtimoiy tashabbuslarda onlayn ishtirok etish; raqamli platformalar orqali jamoatchilik fikrini shakllantirish; elektron davlat xizmatlaridan foydalanish; ijtimoiy loyihalarni tashkil etish va boshqarish; raqamli volontyorlik faoliyatida qatnashish.

Ijtimoiy mas'uliyat esa shaxsning o'z harakatlari natijalarini anglash, jamiyat manfaatlarini inobatga olish va axborotdan etik me'yorlarga muvofiq foydalanishini anglatadi.

Finlandiya tajribasi. Finlandiya ta'lim tizimida media savodxonlik va raqamli fuqarolik kompetensiyalari maktab dasturlariga integratsiya qilingan. O'quvchilar internetda xavfsiz harakatlanish, axborotni tanqidiy tahlil qilish va raqamli etikaga rioya etish ko'nikmalarini egallaydilar.

Singapur tajribasi. Singapurda "Digital Citizenship Education" dasturi orqali yoshlarda onlayn mas'uliyat, axborot xavfsizligi va raqamli madaniyat shakllantiriladi. Ta'lim jarayonida interaktiv platformalar va loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan keng foydalaniladi.

AQSh tajribasi. AQSh maktablari va universitetlarida service learning texnologiyasi qo'llanilib, talabalarning ijtimoiy loyihalarda ishtiroki qo'llab-quvvatlanadi. Raqamli vositalar orqali yoshlarning fuqarolik tashabbuslari va volontyorlik faoliyati rag'batlantiriladi.

Janubiy Koreya tajribasi. Janubiy Koreyada raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktablarda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Raqamli ta'lim muhitida yoshlarning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shartlarni yaratish zarur: raqamli fuqarolik kompetensiyalarini ta'lim dasturlariga integratsiya qilish; media va axborot savodxonligini rivojlantirish; elektron ta'lim platformalaridan samarali foydalanish; loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash; onlayn volontyorlik va ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash; kibexavfsizlik va raqamli etika bo'yicha bilimlarni mustahkamlash. Raqamli ta'lim muhiti yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yoshlarning ijtimoiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytiradi, raqamli fuqarolik madaniyatini rivojlantiradi va ijtimoiy mas'uliyat hissini mustahkamlaydi. O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda joriy etish, media savodxonlikni rivojlantirish, elektron ta'lim platformalarini takomillashtirish hamda raqamli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan metodikalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Fazilova L.A. Yoshlarni ta'lim-tarbiyasiga bag'ishlangan podkast va videokontentlar yaratish hamda ularni ommalashtirish // Raqamli ta'lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tatbiq etish: muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman. – С. 246-249.

2. Fazilova L.A. Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari // Ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish mexanizmlari: muammo va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman. – В. 124-127.

3. Ibraimov X.I. Raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarning media savodxonligini rivojlantirish orqali kiberxavflardan himoyalash algoritmlari // Raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish: muammo va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2026-yil 10-fevral. – С. 7-11.

4. UNESCO. Digital citizenship education handbook. – Paris: UNESCO, 2019.

5. OECD. 21st-Century readers: developing literacy skills in a digital world. – Paris: OECD Publishing, 2021.

6. Ribble Mike. Digital citizenship in schools. – 3rd ed. – Eugene: international society for technology in education, 2015.

7. Council of Europe. Digital citizenship education handbook. – Strasbourg: Council of Europe, 2019.

8. Choi M. A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age // Theory & research in social education. – 2016. – Vol. 44(4). – P. 565-607.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ДУХЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

**Хакимова Б.М., старший научный сотрудник НИПВ,
доктор философии по педагогическим наукам (PhD)**

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты воспитания молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности в условиях современных общественных трансформаций. На основе анализа международного педагогического опыта исследованы подходы к формированию гражданских компетенций молодежи в различных странах мира. Проведен сравнительный анализ систем гражданского воспитания Финляндии, Германии, Сингапура, Канады и Республики Корея.

Особое внимание уделено роли социально-эмоционального обучения (SEL), волонтерской деятельности и проектного обучения в развитии социальной ответственности молодежи. Обоснована необходимость адаптации успешных международных практик к национальным условиям развития системы образования Республики Узбекистан. Предложены рекомендации по совершенствованию механизмов формирования гражданской активности и социальной ответственности подрастающего поколения.